

Konzervator-Restaurator
Giuseppe Savà
Kranjčevićeva 1, 21000
Split
++385 (0)98 716612
www.GiuseppeSava.com
Pepi70@me.com

PRELIMINARNI RESTAURATORSKI ELABORAT

Za restauraciju i rekonstrukciju dekorativnih
kasetiranih stropova iz kuće Berislavić u Trogiru

Sadržaj

1. Opći podaci	3
2. Općenito o međukatnim konstrukcijama.....	4
3. Zaključak	4
4. Nalazi stropova prvog kata	5
5. Stanje drvene građe	5
6. Potrebni dodatni radovi.....	5
7. Nalazi stropova drugog kata.....	6
8. Stanje drvene građe	6
9. Potrebni dodatni radovi.....	6
10. Nalazi iz potkrovlja.....	7
11. Stanje drvene građe	7
12. Potrebni dodatni radovi.....	7
13. Tipologija kasetiranih stropova.....	8
14. Ilustracija 1, sadašnja utorna konstrukcija kasete.....	8
15. Ilustracija 2, uobičajena utorna konstrukcija kasete	8
16. Smjernice za usklađenje građevinskih radova	9
17. Dijelovi međukatnih konstrukcija koje se čuvaju.....	9
18. Smjernice građevskom izvođaču prilikom izvođenja radova.....	9
19. Evidentirani konstrukcijski djelovi.....	10
20. Popis dijelova:.....	10
21. Ilustracija segmenta kasetiranog stropa	14
22. Primjer iz žablje perspektive	14
23. Primjer iz ptičje perspektive	14
24. Primjer iz žablje perspektive – detalj.....	15
25. Primjer iz ptičje perspektive – detalj	15
26. Grafički prikazi	16
27. Tlocrti svih prostorija po etažama.....	16
28. Tlocrti svih prostorija po etažama s ucrtanim grednjacima.....	17
29. Etaža 0 – Tlocrt prizemlja	18
30. Etaža 1 – Tlocrt prvoga kata – Stropni grednjaci prostorije 1a i 1c	19
31. Etaža 2 – Tlocrt drugog kata – Stropni grednjaci prostorije 2a, 2b i 2c.....	20
32. Etaža 3 – Tlocrt potkrovlja – Grednjak prostorije 3a	21
33. Nacrt zapadnog pročelja	22
34. Nacrt sjevernog pročelja	23
35. Presjek zgrade	24
36. Presjek zgrade	25
37. Foto: Strop prvoga kata	26
38. Foto: I kat, profil nazidnice s trilobama.....	27
39. Foto: I kat, podgled konzolne lože.....	28
40. Foto: Strop drugog kata	29
41. Foto: II kat utori zaglavnih dasaka.....	30
42. Foto: II kat strop iz konzolne lože	31
43. Foto: Potkrovlje	32
44. Foto: Uzdužni utori na gredama svih etaža	33

Opći podaci

PODACI O PROJEKTU

Projekt broj: 212
Predmet broj: 0212_04_08
Datum prvog upisa: 06.04.08.
Vrsta: Istražni i spoznajni radovi
Opis: Pregled, sondiranje, grafički radovi
Voditelj: Giuseppe Savà
Suradnici: Zrinka Sava', Ante Blažević, Frane Blažević
Naručitelj: Ivica Medić, Hrvatskih žrtava 360, 21218 seget donji
Nadzor: Konzervatorski odjel u Trogiru, Konzervator Jasna Dasovič, Gradska 41, 21220 Trogir

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Predmet: Stropne dekorativne konstrukcije
Vlasnik: Ivica Medić, Hrvatskih žrtava 360, 21218 seget donji
Autor: Nepoznat
Vrijeme nastanka: cca 15. stoljeće
Lokalitet: Sklop gotičke kuće bana Berislavića
Grad: Trogir
Broj etaža: 4
Tlocrtna površina: cca 225m²
Zaštita: Zaštićenih kulturno dobro Z-4313
Utilitarni naziv: Dekoracija interijera
Likovna obilježja: Geometrijska kompozicija
Stilske odrednice: Gotika
Smještaj i pokretnost: Interijer, nepokretno
Osnovni materijal izrade: Drvo iz porodice četinara, smreka, jela i sl.
Tehnika izrade: Stolarija, rezbarenje, bojanje, oslikavanje
Prethodna dokumentacija: Snimak zatečenog stanja iz 2007

Konzervator-Restaurator
Giuseppe Savà
Kranjčevićeva 1, 21000 Split

Potpis:

Općenito o međukatnim konstrukcijama

U prostorijama palače Berislavić, već prvim uvidom je utvrđeno postojanje sačuvanih ostataka dekorativnih kasetiranih stropova gotičkog stila izrade u izvornom položaju na prvom i drugom katu te kao reutilizirani djelovi unutar krovne konstrukcije.

Pronađeni su elementi; na nadzidnicama prvog kata prema jugu i sjeveru vidljive su zaglavne daske sa rezbarenim trilobama koje čine vijenac a u potkrovlju prema zapadu jedna greda okrenuta naopako gdje su jasno vidljivi utori za letvice koje tvore kasetna polja.

Na svim gredama gdje su pronađeni utori za letvice koje tvore kasetna polja je jako neuobičajeno da su pronašeni isključivo uzdužni utori što možda ukazuje na nekakav drukčiji sistem poletvanja a to treba razjasniti u daljnim istračnim radovima.

Kako se neke podne grede danas nalaze implementirane u konstrukciju krovništa to je dovoljan znak da bi se shvatilo koliko su konstruktivni dijelovi dekorativnih kasetiranih stropova bivali preinačivani i miješani.

Iako prvim brzim pregledom nije pronađen komad slikane letvice kakav je bio uobičajen za takav strop, ne isključuje se njen pronalazak ili trag na gredama kod rastavljanja stropova.

Na stropovima svih etaža osim prizemlja postoje stropovi odnosno podovi koji danas izgledaju propalo; preinačivani su, prebojavani, začađeni, nagriženi vlagom i truleži, crvotočinom itd. te zahtijevaju hitnu sanaciju.

Kod greda se u većini može primijetiti da su formatom ili obradom slične onoj koja nosi tragove kasetiranja a koja se nalazi u potkrovlju a daske su većinom naknadne.

U raznim prepravkama koje su stropovi kroz povjest pretrpili potreban je bolji i sistematski uvid u postojeću građu koja sigurno krije mnogo elemenata koje kratkim uvidom nije moguće pronaći. Može se smatrati da su elementi kasetiranih stropova iz doba gradnje same palače i stoga su vrijedan nalaz.

Zaključak

Tek pošto se svi elementi demontiraju i pohrane na mjesto gdje je omogućena uredna manipulacija za izvršiti dodatni pregled, sondiranjem, mjerenjem i sličnim metodama, te se izdvoji materijal koji vrijedi resturirati i uklopiti u rekonstrukcije, će se moći dovršiti plan restauracije, rekonstrukcije i izrada projekta i troškovnika za dovršetak međukatnih konstrukcija odnosno dekorativnih kasetiranih stropova.

Nalazi stropova prvog kata

Stropovi prvog kata palače Berislavić se sastoje od greda položenih u smjeru sjever jug nadzidnica dimenzija 13x19cm i grednjaka dimenzija 11x18cm raznih dužina s razmacima uglavnom od 30 do 35cm a ponegdje i 25 do 27cm s novijim podaskanjem raznih dimenzija.

U razini stropa prvog kata, u prostoriji 1a (piano nobile) i podgled isturene prostorije pod lođu vidljivoj iz eksterijera 1c su najreprezentativniji i najljepši dekorativni kasetirani stropovi iz palače Berislavić izvedeni u klasičnom gotičkom stilu.

Na oba stropa je korištena jednaka estetska i konstrukcijska matrica.

Nadzidnice imaju pri vrhu isturenu gotičku profilaciju s urezbanim trilobama, sve iz jednog dijela drva što je rijedak takav primjer, obično je profilacija izrađena zasebno i naknadno prikucana.

Na nazidnicama su položene grede na koje su unutar profilacije urezani utori za zaglavne daske od

kjih nalazimo sačuvanih četiri komada u sjeveroistočnom djelu. Grede uglavnom imaju uzdužni utor za dekorativne letvice od kojih dosadašnjim pregledom nije pronađena nijedna. Podaskanje je novije datacije.

Dekorativni strop iz prostorije 1a se nastavlja kroz pregradni istočni zid koji odvaja nekad cjelovitu prostoriju čiji je istočni dio danas u tuđem vlasništvu, stoga je poželjno izvršiti pregled stropa i iz te prostorije.

Stanje drvene građe

Drvena građa općenito je u jako lošem stanju, grednjaci uglavnom još mogu podnositi određena opterećenja, prisutna je crvotočina, gljivice i trulež na mnogim mjestima. Građa je u prošlosti jako zadimljavana te je pocrnjela a preko nje je prisutno više naslaga boje koja je na mnogim mjestima otpala.

Potrebni dodatni radovi

Nakon što građevinski izvođač demontira grednjak i daske, restaurator treba pregledati i selektirati drvenu građu te se izrađuje prijedlog restauracije i/ili rekonstrukcije.

Crtež podgleda kasetiranog stropa prvoga kata, letvice koje su najčešće su oslikane i tvore kasete će se pronaći vjerojatno prilikom demontiranja.

Nalazi stropova drugog kata

Na drugom katu nalazimo u prostorijama 2a i 2c izvorne grednjake od kojih neke grede imaju uzdužni utor za letvice i utore na krajevima za zaglavne daske a pretpostavka je da isti utor imaju i većina ostalih čiji su krajevi uglavnom sazidani pa nisu isprve vidljivi.

Nadzidnice su uzidane u razinu samih zidova a izrađene su uglavnom od više djelova. Neke daske izgledaju novije što se vidi po različitoj zacrnjenosti drva ispod slojeva naknadnih boja.

U obe prostorije dakle je utvrđeno postojanje kasetiranih stropova.

Strop prostorije 2b je izrađen od grubo obrađenih greda koje sigurno nisu tvorile nikakav dekorativni strop osim dvije grede koje se razlikuju od istih po završnoj obradi što opet ukazuje na to da je i u toj prostoriji mogao postojati u prošlosti kasetirani dekorativni strop.

Stanje drvene građe

Drvena građa je općenito u jako lošem stanju, grednjaci uglavnom još mogu podnositi određena opterećenja, prisutna je crvotočina a prokišnjavaње krovišta je uzrokovalo razvoj gljivica i trulež na mnogim mjestima. Građa je u prošlosti jako zadimljavana te je pocrnila a preko nje je prisutno više naslaga boje koja je na mnogim mjestima otpala.

Potrebni dodatni radovi

Nakon što građevinski izvođač demontira grednjak i daske, restaurator treba pregledati i selektirati drvenu građu te se izrađuje prijedlog restauracije i/ili rekonstrukcije.

Crtež podgleda kasetiranog stropa drugog kata, letvice koje su najčešće su oslikane i tvore kasete će se pronaći vjerojatno prilikom demontiranja.

Nalazi iz potkrovlja

Grednjak potkrovlja, odnosno treće i zadnje etaže je sačinjen od greda iz roda četinjača, smreka ili jela, širine 10cm visine 14cm raznih dužina postavljenim u razmacima od cca 37 do 47cm, sve skupa je podaskano daskama raznih širina i dužina.

Podaskani grednjak krovišta, odnosno, sadašnja konstrukcija potkrovlja je vjerojatno izrađena od greda koje su nekada bile na nekom drugom mjestu a služile su kao sastavni dio nekadašnjeg dekorativnog kasetiranog stropa. Na većini koso postavljenih greda je pronađen utor za uzdužne letvice ali ne i za poprečne, što upućuje na to da su te grede uglavnom došle iz istog objekta. Jedino mjesto veće površine gdje nedostaju drveni grednjaci nalazimo u prostorijama prizemlja gdje nalazimo betonski strop novije datacije pa je moguće da su odatle uzete grede od kojih je sastavljen današnji krov.

Činjenica da grede iz potkrovlja nisu izvorno tu stajale od izgradnje zgrade, govori i u prilog tome da i današnji izgled krovišta ne mora nužno odgovarati izvornom izgledu ni gabaritima ni po sistemu konstrukcije.

Stanje drvene građe

Drevna građa je mjestimično jako propala, djelovanjem crvotočine, vlage i razvojem gljivica najviše na krajevima, sva površina drvene građe je jako začađena i crna od zadimljavanja.

Potrebni dodatni radovi

Nakon što građevinski izvođač demontira grednjak i daske, restaurator treba pregledati i selektirati drvenu građu te se izrađuje prijedlog restauracije i/ili rekonstrukcije.

Tipologija kasetiranih stropova

Ilustracija 1, sadašnja utorna konstrukcija kasete

Prikaz konstrukcije stropa prvoga kata s pogledom sa drugog kata. Nazidnica naslonjena na kamene profilirane konzole, posjeduje profilaciju s trilobama izvedene u jednom komadu, na nju se naslanjaju čela greda s urezanim trokutastim utorom u koju se ubacuju zaglavne daske skrojene prema razmaku greda i drže grednjak spregnutim. Neuobičajen je utor za letvice koji je položen isključivo uzdužno, istražnim radnjama prilikom demontaže bi se taj slučaj trebao razjasniti kao i eventualni tonovi, crteži ili boje na grednjaku. Sustav prikazanih kasetnih letvica je pretpostavka.

Ilustracija 2, uobičajena utorna konstrukcija kasete

Uobičajeni sustav kasetnih letvica stropova iz toga doba.

Smjernice za usklađenje građevinskih radova

Kako se planiraju radovi na potrebnoj građevinskoj sanaciji palače Berislavić a spoznajni radovi i istraživanja nisu u potpunosti dovršeni zbog stanja u kojem nalazimo objekt, odnosno opasnosti boravljenja, dovršetak spoznajnih radnji, sondiranja itd. je moguć tek kada se dijelovi konstrukcije rastave, otpraše i tako učine dostupnijim za detaljniji pregled.

Ostvarenjem ovih radova za očekivati je da će se doći do novih spoznaja u smislu nalaza podataka koji sada nedostaju i time zadati odnosno omogućiti dovršenje plana restauracije i/ili rekonstrukcije međukatnih konstrukcija i troškovnika radova koji će iz toga proizaći.

Dijelovi međukatnih konstrukcija koje se čuvaju

Radi izvršenja konačnog pregleda i selekcije materijala potrebno je rastaviti i posložiti sljedeći materijal:

- Grede - neto 6,6 m³
- Daske - neto 5,3 m³
- Letvice i drveni umetci raznih veličina - cca 0,5 m³
- Razni fragmenti iz prostora na nazidnicama - cca 0,2 m³

Smjernice građeviskom izvođaču prilikom izvođenja radova

1. Prije početka radova, građevinski izvođač i njegovi radnici trebaju se sastati s restauratorom koji će izlaganjem educirati izvođače o detaljima na koje treba paziti prilikom izvođenja.
2. Prije rastavljanja grednjaka posebno se čiste prostori na nazidnicama a između greda do visine podnih dasaka, gdje se svi pronađeni fragmenti posebno čuvaju do pregleda.
3. Rastavljanje treba biti izvedeno sa najvećom mogućom pažnjom od strane građevinskog izvođača, izbjegavajući nanošenje novih oštećenja odnosno nagnjećenja drva i raspuknuća.
4. Sav rastavljeni materijal treba biti uredno očišćen od brokava, da bi se izbjeglo ozljeđivanje prilikom rukovanja i otprašen.
5. Rastavljeni materijal treba na uredan način složiti prema vrstama, grede s gredama, daske s daskama, letve s letvama itd. složene prema približnim dužinama.
6. Sav drveni materijal treba pohraniti na suhom i osvijetljenom mjestu u ležećem položaju, tako da je sa svih strana lako dostupan za daljnje rukovanje, preslagivanje i pregled.
7. Izvođač treba prije pojedine faze radova na rastavljanju obavjestiti restauratora o planiranom toku radova, omogućiti mu uvid i prihvatiti predložene smjernice u vezi s radovima na rastavljanju.
8. Izvođač osigurava radnike za preslagivanje prilikom restauratorove selekcije i klasifikacije materijala koji se odbacuju i onih koji se čuvaju.
9. Projektant uzima u obzir i ugrađuje u projekte naputke od strane restauratora i konzervatorskog odjela o restauraciji i rekonstrukciji dekorativnih kasetiranih stropova.

Evidentirani konstrukcijski djelovi

Prilikom pregleda evidentirano je i izbrojano ukupno 142 raznih elemenata koji tvore međukatne dekorativne konstrukcije, od toga obilježeno je oznakom na pojedinom elementu ukupno 102 komada. Daske nisu uvrštene u popis jer je utvrđeno da se ne nalaze u izvornoj konfiguraciji te je njihovo numeriranje otežano. Popisani elementi zauzimaju cca 6,6 m³ neto prostora. Dasaka nalazimo ukupno za cca 180 m², uključujući daske na strehama iz potkrovlja, koje rastavljene i posložene zauzimaju cca 5,3 m³ neto prostora.

Može se računati na to da u konačnici sav konstrukcijski drveni materijal rastavljen i posložen zauzima cca 12 m³ neto prostora na što valja obratiti pažnju prilikom pohrane.

Dimenzije građe iznesene u popisu su aproksimativne, prilikom izrade troškovnika za rekonstrukciju i/ili rekonstrukciju potrebno je nanovo izvršiti premjeru demontiranih elemenata.

OZNAKA BOJE	OPIS
Crvena boja	Elementi kasetiranog stropa
Zelena boja	Vjerojatni elementi kasetiranog stropa
Bijela boja	Elementi koji ne pripadaju kasetiranim stropovima

Popis dijelova:

Naziv	rb	Oznaka	Dimenzije	Položaj	Obilježja
1 - PRVI KAT					
A - STROP PIANO NOBILE					
Nadzidnica	1	1-A	13x19x175cm	sjeverni zid	Rezbarena profilacija i trilobe
Nadzidnica	2	1-A	13x19x535cm	južni zid	Rezbarena profilacija i trilobe
Greda	3	1-A-1	11x18x295cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	4	1-A-2	11x18x296cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	5	1-A-3	11x18x298cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	6	1-A-4	11x18x303cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	7	1-A-5	11x18x304cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	8	1-A-6	11x18x308cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	9	1-A-7	11x18x530cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	10	1-A-8	11x18x530cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	11	1-A-9	11x18x533cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	12	1-A-10	11x18x534cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	13	1-A-11	11x18x392cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	14	1-A-12	11x18x393cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	15	1-A-13	11x18x397cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	16	1-A-14	11x18x400cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Zaglavna Daska	17	1-A-sj-1	3x18x35cm	sjeverni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	18	1-A-sj-2	3x18x35cm	sjeverni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	19	1-A-sj-3	3x18x35cm	sjeverni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	20	1-A-sj-4	3x18x35cm	sjeverni zid	Fina obrada
C - STROP S ULICE					
Nadzidnica	21	Bez	11x22x320cm	sjeverni zid	Rezbarena profilacija i trilobe
Nadzidnica	22	Bez	11x22x330cm	južni zid	Rezbarena profilacija i trilobe
Greda	23	Bez	11x18x110cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	24	Bez	11x18x120cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	25	Bez	11x18x140cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	26	Bez	11x18x155cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske

Naziv	rb	Oznaka	Dimenzije	Položaj	Obilježja
Greda	27	Bez	11x18x165cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	28	Bez	11x18x185cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	29	Bez	11x18x200cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	30	Bez	11x18x210cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	31	Bez	11x18x215cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Zaglavna Daska	32	Bez	3x18x35cm	sjevni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	33	Bez	3x18x35cm	sjevni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	34	Bez	3x18x35cm	sjevni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	35	Bez	3x18x35cm	sjevni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	36	Bez	3x18x35cm	sjevni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	37	Bez	3x18x35cm	sjevni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	38	Bez	3x18x35cm	sjevni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	39	Bez	3x18x35cm	sjevni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	40	Bez	3x18x35cm	južni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	41	Bez	3x18x35cm	južni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	42	Bez	3x18x35cm	južni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	43	Bez	3x18x35cm	južni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	44	Bez	3x18x35cm	južni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	45	Bez	3x18x35cm	južni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	46	Bez	3x18x35cm	južni zid	Fina obrada
Zaglavna Daska	47	Bez	3x18x35cm	južni zid	Fina obrada
2 - DRUGI KAT					
A - STROP VELIKE PROSTORIJE					
Nadzidnica	48	2-A	17x15x960cm	sjevni zid	Izvedena od manjih komada
Nadzidnica	49	2-A	11x9x960cm	južni zid	Izvedena od manjih komada
Greda	50	2-A-1	10x16x498cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	51	2-A-2	10x16x511cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	52	2-A-3	10x16x513cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	53	2-A-4	10x16x519cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	54	2-A-5	10x16x523cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	55	2-A-6	10x16x529cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	56	2-A-7	10x16x534cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	57	2-A-8	10x16x540cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	58	2-A-9	10x16x544cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	59	2-A-10	10x16x419cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	60	2-A-11	10x16x229cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	61	2-A-12	10x16x431cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	62	2-A-13	10x16x432cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	63	2-A-14	10x16x435cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	64	2-A-15	10x16x439cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	65	2-A-16	10x16x445cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	66	2-A-17	10x16x449cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	67	2-A-18	10x16x452cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	68	2-A-19	10x16x455cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
Greda	69	2-A-20	10x16x460cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	70	2-A-21	10x16x462cm	sjever-jug	Utori za zaglavne daske
B - STROP PREDSOBLJA					

Naziv	rb	Oznaka	Dimenzije	Položaj	Obilježja
Greda	71	2-B-1	10x16x118cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	72	2-B-2	10x16x206cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	73	2-B-3	10x16x223cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	74	2-B-4	10x16x240cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	75	2-B-5	10x16x253cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	76	2-B-6	10x16x270cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	77	2-B-7	10x16x287cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	78	2-B-8	10x16x306cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	79	2-B-9	10x16x319cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	80	2-B-10	10x16x324cm	sjever-jug	Gruba obrada
Greda	81	2-B-11	10x16x326cm	sjever-jug	Fina obrada
C - STROP IZBAĆENE PROSTORIJE					
Nadzidnica	82	Bez	11x22x320cm	sjevorni zid	Fina obrada
Nadzidnica	83	Bez	11x22x330cm	južni zid	Fina obrada
Greda	84	Bez	11x18x110cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	85	Bez	11x18x120cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	86	Bez	11x18x140cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	87	Bez	11x18x155cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	88	Bez	11x18x165cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	89	Bez	11x18x185cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	90	Bez	11x18x200cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	91	Bez	11x18x210cm	sjever-jug	Fina obrada
Greda	92	Bez	11x18x215cm	sjever-jug	Fina obrada
3 - POTKROVLJE					
A - POTKROVLJE					
Greda	93	3-A-1-J	10x14x39cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	94	3-A-2-J	10x14x89cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	95	3-A-3-J	10x14x138cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	96	3-A-4-J	10x14x191cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	97	3-A-5-J	10x14x250cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	98	3-A-6-J	10x14x304cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	99	3-A-7-J	10x14x349cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	100	3-A-8-J	10x14x412cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	101	3-A-9-J	10x14x303cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	102	3-A-10-J	10x14x320cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	103	3-A-11-J	10x14x326cm	Južna streha	Gruba obrada
Greda	104	3-A-12-J	10x14x334cm	Južna streha	Gruba obrada
Greda	105	3-A-13-J	10x14x346cm	Južna streha	Gruba obrada
Greda	106	3-A-14-J	10x14x361cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	107	3-A-15-J	10x14x363cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	108	3-A-16-J	10x14x373cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	109	3-A-17-J	10x14x383cm	Južna streha	Fina obrada
Greda	110	3-A-18-J	10x14x394cm	Južna streha	Gruba obrada
Greda	111	3-A-1-Z	10x14x25cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	112	3-A-2-Z	10x14x78cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	113	3-A-3-Z	10x14x134cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	114	3-A-4-Z	10x14x185cm	Zapadna streha	Fina obrada

Naziv	rb	Oznaka	Dimenzije	Položaj	Obilježja
Greda	115	3-A-5-Z	10x14x238cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	116	3-A-6-Z	10x14x290cm	Zapadna streha	Utori od letvica - uzdužni
Greda	117	3-A-7-Z	10x14x322cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	118	3-A-8-Z	10x14x316cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	119	3-A-9-Z	10x14x322cm	Zapadna streha	Utori od letvica - uzd. pop.
Greda	120	3-A-10-Z	10x14x248cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	121	3-A-11-Z	10x14x185cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	122	3-A-12-Z	10x14x115cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	123	3-A-13-Z	10x14x45cm	Zapadna streha	Fina obrada
Greda	124	3-A-1-S	10x14x78cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	125	3-A-2-S	10x14x142cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	126	3-A-3-S	10x14x228cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	127	3-A-4-S	10x14x265cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	128	3-A-5-S	10x14x324cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	129	3-A-6-S	10x14x347cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	130	3-A-7-S	10x14x412cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	131	3-A-8-S	10x14x424cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	132	3-A-9-S	10x14x430cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	133	3-A-10-S	10x14x435cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	134	3-A-11-S	10x14x445cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	135	3-A-12-S	10x14x461cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	136	3-A-13-S	10x14x463cm	Sjeverna streha	Gruba obrada
Greda	137	3-A-14-S	10x14x467cm	Sjeverna streha	Gruba obrada
Greda	138	3-A-15-S	10x14x115cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	139	3-A-16-S	10x14x113cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	140	3-A-17-S	10x14x103cm	Sjeverna streha	Fina obrada
Greda	141	3-A--SZ	10x14x537cm	sjeverozapad	Fina obrada
Greda	142	3-A--JZ	10x14x650cm	jugozapad	Fina obrada

Ilustracija segmenta kasetiranog stropa

Primjer iz žablje perspektive

I kat - Piano nobile, pogled prema gore

Primjer iz ptičje perspektive

II kat pogled prema dolje

Primjer iz žablje perspektive – detalj

I kat - Piano nobile, pogled prema gore

Primjer iz ptičje perspektive – detalj

II kat pogled prema dolje

Grafički prikazi

Tlocrti svih prostorija po etažama

Tlocrti svih prostorija po etažama s ucrtanim grednjacima

Etaža 0 – Tlocrt prizemlja

Etaža 1 – Tlocrt prvoga kata – Stropni grednjaci prostorije 1a i 1c

- Nadzidnice s rezbarijama- obavezno čuvati
- - - - - Grede s utorima za zaglavne ploče- obavezno čuvati
- - - - - Grede čuvati za dodatni pregled
- Zaglavne ploče- obavezno čuvati

Razmaci greda cca cm : 30-35, rijetko 25-27

Dimenzije greda cca cm: 11x18

Dimenzije nadzidnica cca cm: 13x19

Etaža 2 – Tloct drugog kata – Stropni grednjaci prostorije 2a, 2b i 2c

- Nadzidnice u manjim komadima, neupotrebljivo
- - - - - Neupotrebjljive grede
- . - . - Grede s utorima za zaglavne ploče- obavezno cuvati
- . - . - Grede cuvati za dodatni pregled

Razmaci greda cca cm : 30-35, rijetko 25-27

Dimenzije greda cca cm: 11x18

Dimenzije nadzidnica cca cm: 13x19

Etaža 3 – Tlocrt potkrovlja – Grednjak prostorije 3a

- Neupotrebne grede
- - - Grede s utorima naopako okrenute- obavezno cuvati
- · - · Grede cuvati za dodatni pregled

*Razmaci greda cca cm : 37-47
Dimenzije greda cca cm: 14x10*

Nacrt zapadnog pročelja

Nacrt sjevernog pročelja

Presjek zgrade

Presjek zgrade

Foto: Strop prvoga kata

Grednjak s oznakama popisanih elemenata

Detalj nazidnice s profilom, zaglavnih dasaka i greda

Foto: I kat, profil nazidnice s trilobama

Detalj nazidnice s profilacijom i trilobama

Detalj s trilobama

Foto: I kat, podgled konzolne lože

Grednjak zbog opasnosti pristupa nije obilježen, potrebno je numerirati ga prilikom demontaže

Grednjak s nazidnicama, zaglavnim daskama i trilobama kao na stopu iz piano nobile

Foto: Strop drugog kata

Pogled na strop drugog kata

Stropne daske su jako trule zbog prokišnavana iz krovišta

Foto: II kat utori zaglavnih dasaka

Dobar dio greda ima utor za zaglavne daske, većinom su uzidane i ne vide se

Detalj

Foto: II kat strop iz konzolne lože

Grednjak zbog opasnosti pristupa nije obilježen, potrebno je numerirati ga prilikom demontaže

Sistem stropnog grednjaka prati onaj iz ostalih prostorija drugog kata

Foto: Potkrovlje

Podaskana konstrukcija potkrovlja je sačinjena uglavnom od stropnih greda

Oznake na gredama će nakon rastavljanja omogućiti prepoznavanje porijekla

Foto: Uzdužni utori na gredama svih etaža

Neuobičajeni uzdužni utor za kasetne letvice

Nedostaju poprečni utori